

OPERA SAN'ATINING VOKAL JANIRI

Ibrohimov Azizbek Ismonjon o'g'li

Namangan davlat universiteti talabasi

Maxkamjanov Samandar Qodir o'g'li

Namangan davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7687636>

Annotatsiya: Ushbu maqolamiz musiqa olamidagi butun dunyo tanigan yana bir buyuk san'at yo'nalishi bo'lmish opera san'ti kelib chiqishi va uning vokal janri haqida fikr ma'lumotlar berirgan.

Kalit so'zlar: Opera, vokal, ariya, orkestr, drama.

Abstract: This article provides information about the origin of opera and its vocal genre, which is another great art direction in the world of music.

Keywords: Opera, vocal, aria, orchestra, drama.

Аннотация: В данной статье представлена информация о зарождении оперы и ее вокального жанра, который является еще одним великим художественным направлением в мире музыки.

Ключевые слова: Опера, вокал, ария, оркестр, драма.

Musiqa olamidagi opera so'zi bir necha tillarda har xil nomlanadi italyanchada opera – ijod, lotinchadan esa – mehnat mahsuli asar bo'lib musiqali dramatik san'at janri. Opera qorishma (sintetik) janr bo'lib, o'zida bir nechta san'at turlarini mujassam etadi: unda dramaturgiya, musiqa, tasviriy san'at va raqs san'ati shakllari yaxlit sahnaviy jarayonda uzviy bog'lanadi. Lekin musiqa ular orasida yetakchi o'rin egallaydi. Operaning adabiy asosi — librettodagi voqealar musiqiy dramaturgiya vositalari bilan, avvalo, vokal musiqa shakllarida gavdalantiriladi. Qahramonlarning hissiy kechinmalari, asosan, yakkaxon xonandalar ijrosidagi ariya, kavatina kabi tugal musiqa lavhalarida o'z ifodasini topadi. Operadagi rechitativ tugal musiqa shakllarini o'zaro bog'lab, musiqiy dramaturgiya jarayonida muhim vazifalar bajaradi. Turli vokal ansambl (duet, trio va boshqalar)larda qahramonlarning o'zaro munosabatlari, dramatik voqealar o'z aksini topadi. Xor ro'y berayotgan voqealarning izoxlovchi vositasi vazifasini bajaradi, uning yordamida halq hayoti lavhalari gavdalanadi. Operada orkestr ham katta o'rin egallaydi: Vokal shakllarga jo'r bo'ladi, mustaqil cholg'u qismlarda vaziyatning mazmunini ochib beradi, har bir sahnaning ruhiy holatini ifodalashga yordam beradi. Operaning tuzilishi uning g'oyaviy maqsadiga, syujet xususiyatlariga, musiqiy ijodiy maktab an'analari va uslublariga hamda kompozitorning ijodiy tafakkuriga bog'liq.

O'zbekistonda opera janri o'zbek musiqali dramasi rivoji asosida, shuningdek, chet el mumtoz operasi ta'sirida yuzaga kelgan. 19-asrning oxiri 20 - asr boshlarida Toshkentga bir nechta (guzin - 1894; 1907-15 yillarda - italyan, tatar, rus, ozarbayjon) opera gruppalari gastrolga kelgan. 1918-yildan Toshkentda Rus opera teatri o'z faoliyatini boshlagan. 1929-yilda M.Qoriyoqubov tashabbusi bilan o'zbek musiqali teatri ishga tushdi.

O'zbekistonga opera san'atida kirib kelgandan so'ng bu san'atga e'tibor kuchaydi. Bu yo'nalishida asosiy o'rin tutgan vokal hozirda ancha ommalashib ketgani sir emas. Vokalni an'anaviy, klassik va Estrada singari turlarga bo'linadi. Vokalning fiziologik tabiati barcha etnos va madaniyatlar uchun umumiy bo'lgan inson fiziologiyasidan kelib chiqib ovozi rivojlantirish metodlarini ishlab chiqaradi.

Vokal - musiqa san'atining o'ziga xos turi bo'lib, eng avvalo ashula aytish mahoratini yuksak darajada o'zlashtirishga asoslanadi. Ashula aytish yakka holda, ansambl yoki xor jo'rligida ham namoyon bo'lishi mumkin. Muhimi, vokal san'ati hozirgi kunda opera, operetta, musiqali dramalar, komediyalar va Estrada konsertlarida ham keng qo'llanib kelinmoqda. Vokalda asosiy vosita bu - to'g'ri nafas olishdir. Ijrochi nafas olinishini ro'yobga chiqarish uchun qaddini to'g'ri tutish shartdir. Bunda orqa ko'rinishi - qaddi basti, ya'ni umurtqa pog'onasi bel qismi yaxshi egilgan va diafragma o'zining hilpirab turadigan muskulli bog'imlari yuqori bel umurtqa pog'onasiga birikadi. Bel qismi diafragma uni qisqarishida xuddi mahkam tutqich bo'lib hisoblanadi, shuning uchun bel umurtqa pog'onalari yaxshi mustahkam bo'lishi kerak. Ijro nafasning eng murakkab vazifasi bo'lib, nazorat qiladigan va to'g'rilaydigan nafas chiqarishdir. Bu diafragma nafasni egallashni ta'minlaydi, nafas chiqargandagi havo oqimini to'g'rilab, ko'krak qafasini ijro hajmini saqlashni to'g'ri joylaydi. Ijro - bu nafas chiqarish mahoratidir, lekin hamma professionallar ham bu mahoratga ega emas. Boshida hamma nafasni birinchi tovush jumlasidan oq tanlamaslikka o'rgansa yaxshi bo'lardi, ya'ni uni oxirigacha asta sekin tekis oqim berib joylashtirsa u tekis tovushni ta'minlaydi. Shuni ham esdan chiqarmaslik kerakki, aynan xonandalik nafasi xususida so'z ketar ekan, unga haddan ziyod e'tibor va ba'zida noto'g'ri tasavvur xonandalarga o'z ovozi, intonasiyasi jarang sifatini nazorat qilish, ijodiy momentlarga yetarli e'tibor qaratishga imkon bermaydi. Shu sababli boshlovchi xonandaga e'tiborini nafas jarayoniga ortiqcha jalb qilmaslik tavsiya etiladi. Ayni paytda uni buzishga ham yo'l qo'yib bo'lmaydi. Masalan: yelkalarini ko'tarish, qorinni chiqarish, nafasning ortiqcha harakatlari,

ayniqsa, ortiqcha havo olish, shuningdek, "nafassiz" kuylash – nafas tayanchisiz kuylash hisoblanadi.

Vokal mashqlar xonandani badiiy asarini ijro etishga tayyorlaydi, ularda vokal mahorati elementlari ishlanadi. Shunday elementlardan biri ritmik uyushqoqlikdir. Bir xil ulushlar cho'zishning aniq va bir maromidaligi, pauzalarga rioya etish ma'lum saboqni talab qiladi. Ritmik aniqlikka qat'iylik bilan erishish lozim. Odatda, kuylash oldidan, mashq berilgan tempda va barcha uzoqliklarga qat'iy rioya qilib, modulyastion sekvensiya bo'g'inlari o'rtasida pauzalarni aniq tutib chalinadi. Ta'limning birinchi qadamlaridanoq ritm hissini rivojlantirish – zarur. Bu ko'nikmalarni tarbiyalash tizimida juda muhim jihatdir.

Oldinda turgan vazifalarni o'zlashtirish uchun mashg'ulot boshlanishdagi kayfiyat, xonandaning kuylashga tayyorligi va ijodiy holatga kira olishi katta ahamiyat kasb etadi. Faol bo'lmagan tonusi past o'quvchi yuqori natijaga erisha olmaydi. Diqqatni jamlash, pedagog ko'rsatmalarini fiksatsiyalash, ijodiy ko'tarinkilik birinchi galda talabaning o'ziga bog'liq. Bunda uning qobiliyati, professional sifatlari namoyon bo'ladi. Zarur psixologik sozlanishda pedagogning rolini kamsitib bo'lmaydi. Uning zarur ijodiy muloqot o'rnata olish qobiliyati o'z emostional zaryadi ko'p holda talaba kayfiyatini belgilab beradi. Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, vokalda nafas olish mashqlarida haddan tashqari toliqish mumkin emas. Chunki tovush chigalligi, charchash, titrashni keltirib chiqaradi. Xonanda har qanday bir daqiqalik sukutdan unumli foydalanishni bilishi, dam olishi uchun, toliqishni yengish uchun qaytadan mukammal faol nafas olishni bilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jabborov.A. "Musiqiy drama va komediya janrlari O'zbekiston kompozitorlarining ijodiyotida", -T.: 2000.
2. Qahharov. N. Vokal asoslari. Iqtisod-moliya, T.: 2008.
3. Mirzaev.Q. Bolalar xor jamoasi bilan ishlash uslubiyoti. T.: 2009.